

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°12
Juin 2019

Les étudiants inscrits en cycle ingénieur en 2018-2019

Le nombre d'étudiants inscrits en cycle ingénieur augmente de 17,5 % en 5 ans, atteignant 143 800 à la rentrée 2018. L'apprentissage s'y développe et gagne 3,2 points en 5 ans. La part des femmes (28 %) est stable sur cette période. L'accès en 1^{ère} année du cycle ingénieur se diversifie, même si les CPGE restent les principales voies d'intégration. Le nombre d'étudiants d'un parent employé ou ouvrier progresse de 26 % depuis 2013. Cependant les enfants de catégories sociales favorisées représentent toujours près d'un inscrit sur deux.

Des effectifs à nouveau en hausse à la rentrée 2018

A la rentrée 2018, 143 800 étudiants sont inscrits en cycle ingénieur, en augmentation de 17,5 % en 5 ans. Cet effectif s'accroît de 1,3 % en un an et, en moyenne, de 3,5 % par an depuis 2013-2014. Parmi ces étudiants, la part de ceux qui suivent une formation d'ingénieurs en partenariat a progressé de 0,9 point en 5 ans et s'établit à 8,3 % en 2018-2019.

Evolution des effectifs par type d'école, en 2018-2019

Type d'école	2018-19		Evol. annuelle (en %)	Evolution sur 5 ans (en %)	Poids 2013-14 (en %)
	Effectifs	Poids (en %)			
Public MESRI	81 425	56,6	1,3	16,9	56,9
<i>Dont écoles universitaires</i>	32 310	22,5	3,0	9,9	24,0
<i>Dont autres écoles MESRI</i>	49 115	34,2	0,2	22,0	32,9
Public autres ministères	20 600	14,3	-3,8	11,8	15,1
Privée	41 780	29,1	3,9	21,9	28,0
Ensemble	143 805	100	1,3	17,5	100

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE.

Sept étudiants sur dix en cycle ingénieur sont inscrits dans les établissements publics : 102 000 étudiants y sont formés, soit une hausse de 16 % en 5 ans. Le poids des écoles sous tutelle du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), qui accueillent près de six inscrits sur dix, est resté stable depuis 5 ans. Celui des écoles privées a progressé d'un point pendant la même période.

L'apprentissage gagne 3 points en 5 ans

L'apprentissage est la voie de formation choisie par 15 % des étudiants inscrits en cycle d'ingénieur, part en hausse de 3,2 points en 5 ans. Même si les établissements privés sont ceux qui accueillent la plus

forte proportion d'étudiants en apprentissage, cette proportion reste stable depuis 5 ans (un sur cinq), contrairement aux établissements publics qui voient cette proportion progresser : +4 points pour le MESRI et + 5 points pour les autres ministères.

Répartition des effectifs selon le régime d'inscription et le type d'école, en %

Régime d'inscription	Public MESRI		Public autres ministères		Ecole privée		Ensemble	
	2018 -19	2013 -14	2018 -19	2013 -14	2018 -19	2013 -14	2018 -19	2013 -14
Form. initiale hors apprentissage	84,6	89,7	90,2	95,1	78,5	78,2	83,6	87,3
Form. initiale avec apprentissage	13,3	9,2	9,2	4,2	20,3	20,5	14,8	11,6
Formation continue	2,1	1,1	0,6	0,7	1,2	1,3	1,6	1,1
Ensemble	100	100	100	100	100	100	100	100

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE.

Les femmes représentent 28 % des effectifs en cycle ingénieur

Les filières techniques et d'application restent les domaines de formation les plus suivis par les étudiants en cycle ingénieur. Les domaines « industrie de transformation et de production » et « ingénierie et techniques apparentées » accueillent chacun un étudiant sur cinq en 2018. Cependant ce dernier voit son poids diminuer de 3 points en 5 ans au profit de « électronique, électricité » où s'inscrivent 12 % des étudiants, soit 2 points de plus qu'à la rentrée 2013. Les effectifs dans le domaine « Sciences physiques, mathématiques et statistiques » continuent de diminuer et représentent 6 % des inscriptions en 2018.

A la rentrée 2018, plus de 40 000 femmes suivent un cycle d'ingénieur, soit 27,9 % des inscrits. Malgré une hausse du nombre d'étudiantes (+20 % en 5 ans), cette proportion a peu progressé depuis 5 ans (+0,7 point).

Répartition des effectifs et part des femmes en cycle ingénieur, selon le domaine de formation

Domaines de formation	Effectifs	Evol. annuelle (en %)	Poids (en %)		Part des femmes (en %)	
			2018	2013	2018	2013
Agriculture et agroalimentaire	10 149	5,2	7,1	8,1	58,1	58,7
Architecture et bâtiments	9 305	-1,0	6,5	6,4	28,4	28,7
Chimie, génie des procédés et sciences de la vie	4 434	4,3	3,1	2,2	60,5	58,9
Electronique, électricité	17 909	4,6	12,5	10,3	18,4	17,9
Industrie de transformation et de production	27 504	0,3	19,1	17,7	31,6	32,1
Informatique et sciences informatiques	14 781	-1,1	10,3	9,4	16,9	16,9
Ingénierie et techniques apparentées	29 837	1,4	20,7	23,8	21,9	20,0
Mécanique	13 795	2,6	9,6	10,1	20,3	19,5
Sciences physiques, mathématiques et statistiques	8 929	-4,3	6,2	7,2	40,2	38,7
Services de transports	5 232	5,5	3,6	3,3	15,3	15,8
Autres	1 930	-6,3	1,3	1,5	38,0	27,2
Ensemble	143 805	1,3	100	100	27,9	27,4

Source : MESRI- SIES / Système d'information SISE.

La part des femmes diffère selon le domaine de formation, sans évolution depuis 5 ans. Elles ne sont majoritaires que dans les domaines « agriculture et agroalimentaire » et « chimie, génie des procédés et sciences de la vie » où près de six inscrits sur dix sont des étudiantes.

Une moindre part d'étudiants venant de classes préparatoires aux grandes écoles depuis 5 ans

A la rentrée 2018, le flux de nouveaux entrants en 1^{ère} année du cycle ingénieur atteint 43 800 étudiants inscrits. La voie d'intégration la plus fréquente reste celle des classes préparatoires aux grandes écoles, d'où proviennent 38 % de nouveaux entrants en 1^{ère} année. En 5 ans, cette part baisse de 5 points au profit du cycle préparatoire intégré (CPI) où sont accueillis 27 % des entrants. Les admissions à la suite d'un DUT ou d'un

Source : enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Ingénieur). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2017-2018 sont définitives, celles de 2018-2019 sont provisoires.

Champ : étudiants inscrits en cycle ingénieur dans l'une des écoles d'ingénieurs de France (y c. DOM) habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur accrédité par la commission des titres d'ingénieurs (CTI), y compris les formations d'ingénieurs en partenariat (FIP), créées pour rapprocher les écoles du monde du travail. Elles accueillent principalement des étudiants titulaires d'un Bac+2 pour des cursus de trois ans, sous statut scolaire ou en apprentissage.

Cycle ingénieur : les trois années, du niveau bac+3 au niveau bac+5, qui conduisent au diplôme d'ingénieur. Pour les formations d'ingénieur organisées sur 5 ans, il s'agit des trois dernières années.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en 2018-2019 en 1^{ère} année du cycle ingénieur, indépendamment de l'établissement fréquenté en 2017-2018.

Pour en savoir plus :

« Les étudiants en formation d'ingénieur » : Note d'information Enseignement supérieur & Recherche 16-04, MENESR-SIES, juillet 2016

« Les effectifs en cycle ingénieur en 2017-2018 » : Note Flash Enseignement supérieur & Recherche 18-11, MESRI-SIES, juin 2018

BTS concerne, comme il y a 5 ans, quasiment un nouvel inscrit sur cinq.

Provenance des nouveaux entrants en 1^{ère} année du cycle ingénieur, en %

Provenance	Public MESRI		Public autres ministères		Ecole Privée		Ensemble	
	2018	2013	2018	2013	2018	2013	2018	2013
CPGE	36,3	40,1	71,1	75,9	26,9	31,9	37,7	43,0
CPI	21,6	19,5	3,7	5,9	45,6	37,2	27,0	22,6
DUT/BTS	21,4	21,6	13,2	5,8	15,0	18,9	18,3	18,5
Université	9,5	9,0	4,9	3,2	2,5	3,0	6,7	6,4
Autres origines	11,2	9,8	7,1	9,2	10,0	9,0	10,3	9,5
Ensemble	100	100	100	100	100	100	100	100

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE.

Le recrutement en cycle ingénieur continue de se faire majoritairement parmi les étudiants issus de catégories sociales favorisées

Près d'un étudiant sur deux inscrit en cycle ingénieur ont un parent référent cadre supérieur, enseignant ou exerçant une profession libérale, un taux qui n'a pas évolué depuis la rentrée 2013. Les étudiants de parents employés ou ouvriers, dont le nombre progresse de 26 % en 5 ans, représentent 14 % des inscrits, soit un point de plus qu'en 2013. Ce pourcentage est plus élevé (19 %) lorsque la voie d'accès est un DUT ou un BTS.

Répartition des effectifs en cycle ingénieur, selon l'origine sociale

Catégorie socioprofessionnelle du parent référent	Effectifs 2018-19	Poids (en %) 2018-19	Poids (en %) 2013-14
Agriculteurs	3 351	2,3	2,6
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	12 384	8,6	8,7
Professions libérales, cadres supérieurs, professeurs	66 056	45,9	45,7
Professions intermédiaires	16 027	11,1	11,3
Employés	12 737	8,9	7,6
Ouvriers	7 635	5,3	5,6
Retraités, inactifs	11 608	8,1	8,3
Non renseigné	14 007	9,7	10,2
Ensemble	143 805	100	100

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE.

Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESRI - SIES